

HEALTH STATUS OF TOBACCO FACTORY EMPLOYEES

T. M. Popova, O. G. Melnyk, A. I. Riabokon

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

4 Nauky Avenue, Kharkiv, 61022

e-mail: popovatatyanamikh@gmail.com

Summary

The working conditions of employees were improved by automation and sealing of tobacco production, but occupational risk factors were not completely eliminated. This study identified the leading risk factors in a modern tobacco factory. During periodic medical examination, the 364 workers were examined who were employed at various technological stages of cigarette production. The workers were divided into 4 groups depending on duration of tobacco dust and noise exposure.

Group I was introduced by 53 workers of tobacco department . Group II – 223 workers of cigarette department . Group III – 36 workers of storage and transport departments. Group IV – 52 workers of engineer, administer and guard departments.

The morbidity structure was analyzed by depend on work environment and work experience at certain tobacco department. Circulatory system diseases were in the first place among the diseases of tobacco factory wokers (33,9% in Group I, 33,2% in Group II, 22,2% in Group III and 17,3% in Group IV). Circulatory system diseases were presented by hypertensive type of neurocirculatory dystonia, coronary artery disease and hypertension. Upper respiratory tract dis-

eases such as chronic vasomotor rhinitis, chronic atrophic rhinitis and chronic pharyngitis were on the second place.

41,5% workers in Group I, 23,3% – in Group II, 16,7% – in Group III and 13,5% – in Group IV suffered by upper respiratory tract diseases. The frequency detection of hypertension was higher among the workers of groups I and II than it among the workers of group IV. So, this data was 32,1% workers in Group I and 30,5% workers in Group II compare with 11,5% workers in Group IV. The highest frequency detection of chronic atrophic rhinitis was observed in 37,7% workers in group I compared to 5,8% workers in group IV. Positive correlation was detected between the prevalence of hypertensive disease and the work term in groups I and II, $r = + 0.42$ and $r = + 0.38$, respectively.

Keywords: tobacco factory, tobacco dust, noise, chronic atrophic rhinitis, hypertension.

УДК 613.6.027

СТАН ЗДОРОВ'Я РОБІТНИКІВ ТЮТЮНОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Т. М. Попова, О. Г. Мельник, А. І. Рябоконт

Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

пр. Науки 4, м. Харків, 61022

e-mail: popovatatyanamikh@gmail.com

Резюме

За допомогою автоматизації та герметизації процесу виробництва тютюнової продукції поліпшили умови праці робітників, але не повністю усунули професійні фактори ризику. У даному дослідженні визначено провідні фактори ризику на сучасному тютюновому підприємстві. В межах періодичного медичного огляду обстежено 364 робітника, які працюють на

різних технологічних етапах виробництва сигарет. Робітників підприємства розділили на 4 групи в залежності від тривалості впливу тютюнового пилу та шуму. I групу склали 53 робочих цеху підготовки тютюну. II групу – 223 працівника сигаретного цеху. III групу – 36 робітників складських приміщень та транспортного відділу. IV групу – 52 працівника інженерної, адміністративної служб та відділу безпеки.

Проаналізували структуру захворюваності з урахуванням умов і стажу трудової діяльності робітників тютюнового підприємства. Серед хвороб робітників тютюнового підприємства перше місце займали хвороби системи кровообігу – 33,9% у I групі, 33,2% у II групі, 22,2% у III групі та 17,3% у IV групі. Хвороби системи кровообігу були представлені: нейроциркуляторною дистонією за гіпертонічним типом, ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою I ступеня. На другому місці знаходилися хвороби верхніх дихальних шляхів, такі як хронічний вазомоторний риніт, хронічний атрофічний риніти, хронічний фарингіт – 41,5% у I групі, 23,3% у II групі, 16,7% у III групі та 13,5% у IV групі. Частота виявлення гіпертонічної хвороби серед робітників I і II груп була вища за частоту виявлення даної патології серед робітників IV групи. Так, цей показник становив 32,1 % робітників у I групі та 30,5 % працівників у II групі, проти 11,5 % робітників у IV групі. Найбільшу частоту захворюваності хронічним атрофічним ринітом спостерігали у 37,7% робітників I групи в порівнянні з 5,8% працівників IV групи. В I та II групах встановлено позитивний кореляційний зв'язок між поширеністю гіпертонічної хвороби і тривалістю трудової діяльності в умовах впливу несприятливих виробничих факторів $r = + 0,42$ та $r = + 0,38$, відповідно.

Ключові слова: тютюнове підприємство, тютюновий пил, шум, хронічний атрофічний риніт, гіпертонічна хвороба.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ ТАБАЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Т. М. Попова, О. Г. Мельник, А. И. Рябоконт

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков,
Украина

пр. Науки 4, г. Харьков, 61022

e-mail: popovatatyanamikh@gmail.com

Резюме

С помощью автоматизации и герметизации процесса производства табачной продукции улучшили условия труда рабочих, но не полностью устранили профессиональные факторы риска. В данном исследовании определены ведущие факторы риска на современном табачном предприятии. В рамках периодического медицинского осмотра обследовано 364 работника, которые заняты на разных технологических этапах производства сигарет. Работников предприятия разделили на 4 группы в зависимости от длительности воздействия табачной пыли и шума. I группу составили 53 рабочих цеха подготовки табака. II группу – 223 работника сигаретного цеха. III группу – 36 рабочих складских помещений и транспортного отдела. IV группу – 52 работника инженерной, административной служб и отдела безопасности.

Проанализировали структуру заболеваемости с учетом условий и стажа трудовой деятельности рабочих табачного предприятия. Среди болезней рабочих табачного предприятия первое место занимали болезни системы кровообращения – 33,9% в I группе, 33,2% во II группе, 22,2% в III группе и 17,3% в IV группе. Болезни системы кровообращения были представлены: нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу,

ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью I степени. На втором месте находились болезни верхних дыхательных путей, такие как хронический вазомоторный ринит, хронический атрофический ринит, хронический фарингит – 41,5% в I группе, 23,3% во II группе, 16,7% в III группе и 13,5% в IV группе. Частота выявления гипертонической болезни среди рабочих I и II групп была выше частоты выявления данной патологии среди рабочих IV группы. Так, этот показатель составлял 32,1% работников в I группе и 30,5% работников во II группе, против 11,5% работников в IV группе. Наибольшую частоту заболеваемости хроническим атрофическим ринитом наблюдали у 37,7% рабочих I группы по сравнению с 5,8% работников IV группы. В I и II группах установлена положительная корреляционная связь между распространенностью гипертонической болезни и продолжительностью трудовой деятельности в условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов $r = + 0,42$ и $r = + 0,38$, соответственно.

Ключевые слова: табачное предприятие, табачная пыль, шум, хронический атрофический ринит, гипертоническая болезнь.

Вступ

Тютюнове виробництво є однією з важливих складових харчової промисловості України за кількістю податкових відрахувань до національного бюджету [1]. Сучасному виробництву тютюнової продукції притаманні розвиток технологічного процесу та підвищення конкурентоспроможності продукції [2]. За допомогою автоматизації та герметизації процесу виробництва тютюнової продукції поліпшили умови праці робітників, але не повністю усунули професійні фактори ризику. На сьогодні технологічний процес складається з двох послідовних етапів: підготовки тютюну і власне - виробництва сигарет. Перший етап є обробкою тютюнового листа з метою отримання тютюнової маси для

набивання сигарет. Цей процес супроводжується найбільшим пилоутворенням, підвищеним виділенням різноманітних речовин серед яких є нікотин, дібутилфталат, вінілацетат, ацетон, толуол, сірчана та соляна кислоти, метиловий спирт, аміак та інші. Температура та вологість повітря в виробничих цехах вище нормативних показників. Другий етап – це виробництво сигарет, що здійснюється на конвеєрних лініях, які генерують ширококутовий шум. До несприятливих організаційно-технологічних факторів професійної діяльності відносять високу інтенсивність трудового процесу з напруженими одноманітними рухами, велику кількість обслуговуваних рухомих механізмів, фізіологічно несприятливі робочі пози, сувору необхідність присутності на робочому місці [3, 4].

За даними літератури серед поширених професійних хвороб працівників тютюнових підприємств були хронічний алергічний альвеоліт, хронічні обструктивні захворювання легень, бронхіальна астма, алергічна риносинусопатія, вазомоторно-алергічний риніт, крепитуючий тендовагініт передпліччя, відзначався високий рівень травм і отруєнь [5, 6, 7]. Результати досліджень опубліковані у 70-90-их роках минулого століття, коли значна частина технологічного процесу та обладнання не відповідали гігієнічним вимогам. За останні 20 років відбулася реконструкція тютюнового виробництва, змінилися організаційно-правові форми управління і забезпечення безпеки праці. Тому актуальним стало проведення аналізу професійних факторів ризику та захворюваності серед працівників різних професій тютюнової галузі.

Мета дослідження: оцінити стан здоров'я робітників, зайнятих на різних технологічних етапах тютюнового виробництва. Проаналізувати кореляційний зв'язок між рівнем захворюваності і тривалістю контакту з шкідливими факторами виробництва.

Матеріали та методи дослідження

До початку проведення періодичного медичного огляду ми ознайомилися з технологічним процесом виробництва тютюнових сигарет і картами умов праці робочих місць основних професійних груп сучасного тютюнового підприємства.

Важливим медико-профілактичним заходом є періодичний медичний огляд за допомогою якого оцінюють відповідність стану здоров'я працівника до виконання професійних робіт. В межах періодичного медичного огляду обстежено 364 працівника тютюнової фабрики. Робітників підприємства розділили на 4 групи в залежності від тривалості впливу тютюнового пилу та шуму. I групу склали 53 робочих цеху підготовки тютюну. II групу – 223 працівника сигаретного цеху. III групу – 36 робітників складських приміщень та транспортного відділу. IV групу – 52 працівника інженерної, адміністративної служб та відділу безпеки.

I група представлена такими професіями, як оператор кейсингової кухні, розпушувач тютюну, сортувальник тютюну, машиніст потоково-автоматизованих ліній по переробці тютюну, машиніст тютюнорізальних машин та спеціаліст з автоматизації. Протягом всієї робочої зміни (8 годин) працівники I групи працювали в умовах впливу тютюнового пилу в концентрації $6,5 \text{ мг/ м}^3$, що вище за гранично допустиму концентрацію (ГДК) на $3,5 \text{ мг/м}^3$, підвищеного рівня шуму (вище гранично допустимий рівень (ГДР) на 2-3дБА і температури повітря, яка була вище допустимої на $8,0- 8,4 \text{ }^\circ\text{C}$ (при нормі до 18°C). Основні професії II групи – це машиніст потоково-механізованих сигаретних ліній і машин, машиніст фільтроробних машин та машиніст регулювальник. Персонал II групи працював в умовах впливу тютюнового пилу в концентрації до 3 мг/м^3 (ГДК 3 мг/м^3) та шуму, який вище ГДР на 2-3дБА. Водії, вантажники та транспортувальники – це професії робітників III групи. 50% робочого часу

на працівників III групи впливали тютюновий пил в концентрації до $3\text{мг}/\text{м}^3$ (ГДК $3\text{мг}/\text{м}^3$) та шум, який вище ГДР на 2-3дБА. Серед професій IV групи були наступні: інженер із зв'язку та сигналізації, інженер з охорони навколишнього середовища та вентиляції, слюсар-ремонтник, оператор котельної, майстер з ремонту обладнання, менеджер з питань якості, аналітик, керівник лабораторії якості. Під час роботи працівники IV групи мали підвищену напруженість зору та епізодичний вплив тютюнового пилу і шуму.

Періодичний медичний огляд працівників тютюнової фабрики проводили фахівці клініки професійних захворювань НДІ гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ згідно з наказом МОЗ України від 21 травня 2007 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

Для статистичного аналізу результатів дослідження використовували програму Statistica V 7.0. Результати дослідження були перевірені на нормальність розподілу з використанням W-тест Шапіро-Уїлка. Закон розподілу значень відрізнявся від нормального, тому застосували непараметричний H-критерій Краскела-Уолліса. Дані представлені у вигляді Me [25%; 75%], де Me – медіана, [25%; 75%] – інтерквартильний розмах. Відмінності вважали значущими при $p < 0,05$. Оцінку ступеня зв'язку порушень здоров'я робітників тютюнового підприємства з умовами роботи виконували шляхом розрахунку величин відносного ризику (relative risk (RR)).

Результати та їх обговорення

За гендерним розподілом серед працівників тютюнового підприємства чоловіки становили 83% у I групі, 73,5% у II групі, 100% у III групі та 79% у IV групі; жінки – 17% у I групі, 26,5% у II групі та 21% у IV групі. При аналізі вікової структури працюючих відзначено переважання групи 30-49 років. Медіана та інтерквартильний розмах стажу

роботи робітників підприємства становили: Me – 4 [3; 11] років у I групі, Me – 8 [2; 14] років у II групі, Me – 6,5 та [1; 11,5] років у III групі, Me – 8 [2; 11] років у IV групі. Різниці між групами зі стажем роботи не знайдено (KW test: $H = 3.88$; $p = 0.275$).

За даними медичного огляду визнано здоровими 35% працівників I групи, 38% фахівців II групи, 42% працівників III групи та 48% фахівців IV групи.

Серед хвороб робітників тютюнового підприємства перше місце займали хвороби системи кровообігу – 33,9% у I групі, 33,2% у II групі, 22,2% у III групі та 17,3% у IV групі. Хвороби системи кровообігу були представлені нейроциркуляторною дістонією за гіпертонічним типом, ішемічною хворобою серця, гіпертонічною хворобою I ступеня. На другому місці знаходилися хвороби верхніх дихальних шляхів, такі як хронічний вазомоторний риніт, хронічний атрофічний риніти, хронічний фарингіт – 41,5% у I групі, 23,3% у II групі, 16,7% у III групі та 13,5% у IV групі. Третє місце займала патологія шлунково-кишкового тракту: хронічний гіперацидний гастрит, виразкова хвороба 12-ої кишки, хронічний холецистит та хронічний панкреатит. Хвороби шлунково-кишкового тракту мали 18,9% робітників I групи, 18,4% працівників II групи, 13,9% робітників III групи та 13,5% працівників IV групи.

Частота виявлення гіпертонічної хвороби серед робітників I і II груп була вища за частоту виявлення даної патології серед робітників IV групи. Так, цей показник становив 32,1 % робітників у I групі та 30,5 % працівників у II групі, проти 11,5 % фахівців у IV групі. Щодо хронічного атрофічного риніту також спостерігали найбільшу частоту захворюваності у робітників I групи (37,7%), проти працівників IV групи (5,8%).

Закономірності формування загальної захворюваності працівників тютюнового підприємства виявили при розрахунку показника відносного ризику (RR). Для робочих I групи (тютюновий цех) характерні середня та

висока ступінь виробничо-обумовлених захворювань, в походженні яких істотну роль відіграють шум і забруднення тютюновим пилом повітря робочої зони. Так середня ступінь професійного ризику встановлена для хвороб органів кровообігу ($RR = 1,96$, $EF = 49,8\%$), високий ступінь для захворювань органів верхніх дихальних шляхів ($RR = 3,08$, $EF = 69,2\%$). У робочих II групи (сигаретний цех) визначено середній ступінь професійного ризику для хвороб органів кровообігу ($RR = 1,91$, $EF = 48,1\%$) та захворювань органів верхніх дихальних шляхів ($RR = 1,73$, $EF = 41,2\%$) в розвитку яких значну роль відіграє вплив підвищеного шуму на робочому місці та тютюнового пилу, хоча його концентрація не перевищує ГДК.

Результати медичного огляду аналізувалися в залежності від тривалості дії шкідливих професійних факторів. Проведено порівняльний аналіз частоти виявлення захворювань серцево-судинної системи серед робітників тютюнового підприємства залежно від стажу роботи в умовах впливу виробничого шуму. Неспецифічний вплив виробничого шуму на організм робітників I та II груп (тютюнового та сигаретного цеху), як наслідок, призвів до більш раннього розвитку захворювань системи кровообігу серед даного контингенту працюючих. Відмічене, що гіпертонічна хвороба зустрічалася частіше у працівників I та II груп зі стажем роботи в умовах впливу шуму більше ніж у років, порівняно з робітниками IV групи. При стажі до 8 років хвороби серцево-судинної системи виявлялися у 18,9% та 17,5% робітників I та II груп, відповідно, при стажі 8 років і більше – у 32,1% та 30,5% робітників I та II груп, відповідно. Серед робітників I та II груп встановлено позитивний кореляційний зв'язок між поширеністю гіпертонічної хвороби і стажем роботи $r = + 0,42$ та $r = + 0,38$, відповідно. Отриманні дані підтверджують результати інших досліджень впливу виробничого шуму на серцево-судинну систему робітників «шумових» професій. Так, було виявлено

статистично значуще збільшення частоти гіпертонічної хвороби серед робітників, що працювали в умовах дії підвищеного рівня шуму в порівнянні з працівниками «не шумових» професій [8, 9, 10].

Дистрофічні зміни слизової оболонки верхніх дихальних шляхів у робітників I та II груп можна пояснити впливом тютюнового пилу, що узгоджується з даними інших досліджень [11, 12].

Таким чином, умови праці сучасного тютюнового підприємства характеризуються підвищеним вмістом тютюнового пилу, токсичних та агресивних речовин у повітрі робочої зони, шумом, несприятливим мікрокліматом і високою інтенсивністю трудового процесу. Оцінка професійного ризику розвитку хвороб системи кровообігу та хвороб верхніх дихальних шляхів дозволили виявити контингент робітників із підвищеним рівнем впливу професійних факторів та довести зв'язок гіпертонічної хвороби та хронічного атрофічного риніту в тютюновому (I група) та сигаретному (II група) цехах з умовами праці на сучасному тютюновому підприємстві.

Висновки

1. Вивчення ступеня зв'язку гіпертонічної хвороби із умовами праці за результатами періодичного медичного огляду показує, що має місце середня зумовленість ризику розвитку даної патології $RR = 1,96$, $EF = 49,8\%$ та $RR = 1,91$, $EF = 48,1\%$ у робочих I та II груп, відповідно.

2. Висока ступінь професійного ризику встановлена для хвороб органів верхніх дихальних шляхів $RR = 3,08$, $EF = 69,2\%$ у працівників I групи та середня ступінь професійного ризику $RR = 1,72$, $EF = 42,4\%$ у робітників II групи.

3. Серед робітників I та II груп встановлено позитивний кореляційний зв'язок між поширеністю гіпертонічної хвороби і стажем роботи $r = + 0,42$ та $r = + 0,38$, відповідно.

4. Негативний вплив тютюнового пилу сприяє розвитку поширених атрофічних змін у верхніх дихальних шляхах робітників тютюнового підприємства.

Література

1.Офіційна Веб-сторінка видавництва “КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА.БІЗНЕС” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://business.ua/biznes/item/4411-dymnyi-rezultat>.

2.Бялковська Г.Д. Наукові засади забезпечення конкурентної спроможності тютюнового виробництва в аграрному секторі економіки України / Г.Д. Бялковська // Інноваційна економіка – 2013. – № 11. – С. 21-27.

3.Костродымов Н.Н. Гигиеническое значение загрязнения воздушной среды табачной пылью / Н.Н. Костродымов, Л.М. Лигрлянд // Гигиена и санитария. – 1998. – № 7. – С. 60–62.

4. Popova T.M. Professional risk industry factors / T. M. Popova, O. G. Melnyk, A. I. Riabokon // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(11). – P.511-519.

5. Саакадзе В.П. Клинико-патогенетические сопоставления при респираторной патологии у табаководов и рабочих табачного производства / В.П. Саакадзе // Гигиена труда и профессиональные заболевания. – 1975. – №1. – С. 34-38.

6. Mukhtar M.S. Respiratory effects of occupational exposure to tobacco dust / M.S. Mukhtar, G.M. Rao, M.S. Gamra, A.M. Afan, M.I. Zendah // Respiration. 1991. – Vol. 58. – P. 271-276.

7. Элькин М.А. Профессиональные хирургические болезни рук / М.А. Элькин – Л.: Медицина, 1971. – 232 с.

8. Ismaila S. O. Noise exposure as a factor in the increase of blood pressure of workers in a sack manufacturing industry /S. O. Ismaila, A. Odusote // Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. – 2014. – Vol. 3. – P. 116-121.
9. Dongming Wang Occupational noise exposure and hypertension: the Dongfeng-Tongji Cohort Study / Dongming Wang, Min Zhou Wenzhen Li et al // Journal of the American Society of Hypertension. – Vol. 12. – P. 71-79.
10. Mahesh V. A study to evaluate respiratory and lung function impairment in beedi workers and usefulness of protective mask in reducing respiratory symptoms / V. Mahesh, S. Ajith, Shetty A. Kavitha // International Journal of Physiotherapy and Researc. – 2015. – Vol 3(2) . – P. 986-991.
11. Sultana N. Occupational Hazards in Tobacco Factory workers: Experience from Rangpur /N. Sultana, A. K. Basher // Banglavisoin Research Journal. – 2015. – Vol. 15(1) . – P. 81-90.
12. Uitti J. Respiratory health of cigar factory workers / J. Uitti, H. Nordman, Matti S Huuskonen et al Occup Environ Med. – 1998. – Vol. 55. – P. 834-839.

References

1. The official web-site of the publishing house "COLLECTIVE BUSINESS MI-DIA.BIZNES" [Electronic resource]. – Access mode: <https://business.ua/biznes/item/4411-dymnyi-rezultat> (in Ukrainian).
2. Bylkovskaya G.D. Scientific fundamentals of ensuring the competitive ability of tobacco production in the agrarian sector of the economy of Ukraine / GD Byalkovskaya // Innovative economy - 2013. - No. 11. - P. 21-27(in Ukrainian).
3. Kostrodymov N.N. Hygienic air pollution Tobacco Disease / NN Kostrodymov, LM Ligrilland // Hygiene and sanitation - 1998. - No. 7. - P. 60-62 (in Russian).

4. Popova T.M. Professional risk industry factors / T. M. Popova, O. G. Melnyk, A. I. Riabokon // Journal of Education, Health and Sport. – 2016. – 6(11). – P.511-519.
5. Saakadze V.P. Clinical and pathogenetic correlations at resp. Piracy Pathology in Tobacco and Tobacco Producers / V.P. Saakadze // Hygiene of Labor and Occupational Diseases. - 1975 - №1. - P. 34-38 (in Russian).
6. Mukhtar M.S. Respiratory effects of occupational exposure to tobacco dust / M.S. Mukhtar, G.M. Rao, M.S. Gamra, A.M. Afan, M.I. Zendah // Respiration. 1991. – Vol. 58. – P. 271-276.
7. Elkin M.A. Professional surgical hand diseases / MA Elkin - L .: Medicine, 1971. - 232 p. (in Russian).
8. Ismaila S. O. Noise exposure as a factor in the increase of blood pressure of workers in a sack manufacturing industry /S. O. Ismaila, A. Odusote // Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. – 2014. – Vol. 3. – P. 116-121.
9. Dongming Wang Occupational noise exposure and hypertension: the Dongfeng-Tongji Cohort Study / Dongming Wang, Min Zhou Wenzhen Li et al // Journal of the American Society of Hypertension. – Vol. 12. – P. 71-79.
10. Mahesh V. A study to evaluate respiratory and lung function impairment in beedi workers and usefulness of protective mask in reducing respiratory symptoms / V. Mahesh, S. Ajith, Shetty A. Kavitha // International Journal of Physiotherapy and Researc. – 2015. – Vol 3(2) . – P. 986-991.
11. Sultana N. Occupational Hazards in Tobacco Factory workers: Experience from Rangpur /N. Sultana, A. K. Basher // Banglavisoin Research Journal. – 2015. – Vol. 15(1) . – P. 81-90.
12. Uitti J. Respiratory health of cigar factory workers / J. Uitti, H. Nordman, Matti S Huuskonen et al Occup Environ Med. – 1998. – Vol. 55. – P. 834-839.